

**BINGO SOBRE LOS ESCENARIOS DE LA
EDUCACIÓN**

Reglas del juego en Anexo I

Autores:

**María Navarro-Granados
Francisco José Borge-Morón
Cristina Cruz-González
Verónica Cobano-Delgado Palma**

Educación
formal

Educación no
formal

Educación
informal

Intencionalidad
educativa

Sistematización

Procesos de
socialización

Actividades
extraescolares

Complementariedad
educativa

Currículum
estructurado

Titulaciones

Aprendizaje
cotidiano

Riqueza del
entorno

ANEXO I. INSTRUCCIONES DEL JUEGO

Objetivo: Aprender los conceptos clave relacionados con los escenarios educativos mientras los jugadores completan una línea o el cartón entero en su tarjeta de bingo.

Materiales necesarios:

- Tarjetas de bingo personalizadas con conceptos relacionados con teorías educativas.
- Un mazo de tarjetas con definiciones o frases explicativas.
- Marcadores (pueden ser fichas o algo para tachar las casillas).

Instrucciones para jugar:

- El moderador extrae una tarjeta del mazo y lee en voz alta la definición o descripción del concepto.
- Los jugadores deben identificar el concepto correspondiente en sus tarjetas de bingo y marcarlo si lo tienen.
- Si un jugador completa una línea (horizontal, vertical o diagonal), grita "¡Bingo!".
- El moderador verifica los conceptos marcados para confirmar si son correctos.

Reglas del juego:

- Cada definición se leerá solo una vez, así que los jugadores deben estar atentos.
- Si el moderador detecta un error en los conceptos marcados, el jugador queda fuera de la ronda.

Cómo ganar

- Primera ronda: Gana el jugador que complete una línea horizontal o vertical.
- Rondas avanzadas: Se puede jugar a doble línea o cartón completo para aumentar la dificultad.

DEFINICIONES PARA SU LECTURA

- "Es el aprendizaje que ocurre de manera no planificada, sin una estructura formal, y suele darse en la cotidianidad."
- "Sistema educativo jerarquizado que abarca desde Infantil hasta la Universidad."
- "Conjunto de actividades educativas organizadas fuera del sistema educativo oficial, como las extraescolares."
- "Hace referencia a la planificación explícita de objetivos educativos en un contexto determinado."
- "Proceso de organizar y planificar los espacios y las formas de enseñanza."
- "Acciones que permiten a los individuos aprender en interacción con su entorno y las personas."
- "Actividades complementarias al currículo escolar que responden a necesidades específicas."
- "Relación y equilibrio entre diferentes escenarios educativos para favorecer el aprendizaje."
- "Esquema o guía que organiza contenidos y objetivos de enseñanza en un sistema educativo."
- "Certificaciones que se otorgan al finalizar diferentes niveles educativos."
- "Aprendizajes que se adquieren en el día a día, como aprender a caminar o convivir."
- "Factores ambientales que enriquecen los procesos de aprendizaje y desarrollo."

DEFINICIONES PARA SU LECTURA CON SOLUCIÓN

- "Es el aprendizaje que ocurre de manera no planificada, sin una estructura formal, y suele darse en la cotidianidad."
→ Educación informal
- "Sistema educativo jerarquizado que abarca desde Infantil hasta la Universidad."
→ Educación formal
- "Conjunto de actividades educativas organizadas fuera del sistema educativo oficial, como las extraescolares."
→ Educación no formal
- "Hace referencia a la planificación explícita de objetivos educativos en un contexto determinado."
→ Intencionalidad educativa
- "Proceso de organizar y planificar los espacios y las formas de enseñanza."
→ Sistematización
- "Acciones que permiten a los individuos aprender en interacción con su entorno y las personas."
→ Procesos de socialización
- "Actividades complementarias al currículo escolar que responden a necesidades específicas."
→ Actividades extraescolares
- "Relación y equilibrio entre diferentes escenarios educativos para favorecer el aprendizaje."
→ Complementariedad educativa
- "Esquema o guía que organiza contenidos y objetivos de enseñanza en un sistema educativo."
→ Currículum estructurado
- "Certificaciones que se otorgan al finalizar diferentes niveles educativos."
→ Titulaciones
- "Aprendizajes que se adquieren en el día a día, como aprender a caminar o convivir."
→ Aprendizaje cotidiano
- "Factores ambientales que enriquecen los procesos de aprendizaje y desarrollo."
→ Riqueza del entorno